

REANIMATSIYADAN KEYIN OMON QOLISH PROGNOZI VA HAYOT SIFATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR

Jumabayev Aseniyaz Nurniyaz uli

Umumiy amaliyot shifokori, Kegeyli tumani tibbiyot birlashmasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8415970>

Annotatsiya. Bu maqolada reanimatsiyadan keyin omon qolish prognozi va hayot sifatiga ta'sir qiluvchi bir nechta omillar keltirilgan. Bu omillar orasida asosiy kasallik yoki jarohat turi, davolash davridagi komplikatsiyalar, davolashning samaradorligi, bemorlar umrining uzayishi, psixologik holat va bemorlarning asosiy xususiyatlari keltirilgan. Bu omillar reanimatsiyadan keyin omon qolish prognozi va hayot sifatiga ta'sir qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: reanimatsiya davridagi komplikatsiyalar, davolashning samaradorligi, bemorlarning umrining uzayishi, psixologik holat, bemorlarning asosiy xususiyatlari, reanimatsiya davridagi omillar, omon qolish prognozi, hayot sifati

Reanimatsiyadan keyin omon qolish prognozi va hayot sifatiga ta'sir qiluvchi omillar, bemorlarning kasallik yoki jarohat turiga bog'liq bo'ladi. Agar bemorlarda asosiy kasallik yoki jarohat turi mavjud bo'lsa, ularning omon qolishi va hayot sifati o'zgarishi mumkin. Bunda jarohatning xossalari, kasallikning tarixi va davolashning samaradorligi muhim o'rin tutadi [3].

Davolash davridagi komplikatsiyalar ham omon qolish prognozi va hayot sifatiga ta'sir qilishi mumkin. Komplikatsiyalar, masalan, infeksiyalar, qon yo'llarida tromboz, organlarning funksiyalarida cheklanishlar kabi holatlarda omon qolish va hayot sifati ostida negativ ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Davolashning samaradorligi ham omon qolish prognozi va hayot sifatiga ta'sir qilishi mumkin. Agar davolash samarador bo'lmasa yoki yetarsiz bo'lsa, bemorlarning omon qolishi va hayot sifatiga ta'sir qilishi mumkin.

Bemorlarning umrining uzayishi ham omon qolish prognozi va hayot sifatiga ta'sir qilishi mumkin. Agar bemorlarning umri katta bo'lsa, ularning omon qolishi va hayot sifati o'zgarishi mumkin.

Psixologik holat ham omon qolish prognozi va hayot sifatiga ta'sir qilishi mumkin. Psixologik muammolar, depressiya, anxietet, stress kabi holatlarda bemorlarning omon qolishi va hayot sifati ostida negativ ta'sir ko'rsatishi mumkin [2].

Bemorlarning asosiy xususiyatlari ham omon qolish prognozi va hayot sifatiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, yosh, jins, o'zaro bog'liqlar, genetik faktorlar kabi omillar bemorlarning omon qolishi va hayot sifatini ta'sir qilishi mumkin.

Bularning hammasi reanimatsiyadan keyin omon qolish prognozi va hayot sifatiga ta'sir qiluvchi omillardan faqat bir nechta namoyon bo'lganidir. Shuning uchun, reanimatsiyadan keyin omon qolish prognozi va hayot sifatini belgilash uchun barcha omillar kuzatilishi kerak va har bir bemor uchun individual yakuniy natijalar belgilanishi zarur [1].

Xulosa. Reanimatsiyadan keyin omon qolish prognozi va hayot sifatiga ta'sir qiluvchi omillar bemorlarning kasallik yoki jarohat turi, davolash davridagi komplikatsiyalar, davolashning samaradorligi, bemorlarning umrining uzayishi, psixologik holat va bemorlarning asosiy xususiyatlari bilan bog'liq bo'ladi. Bu omillar omon qolishning ehtimoli va muvaffaqiyatini ta'sir qila oladi. Shuning uchun, shifokorlar va xizmat ko'rsatuvchilar reanimatsiya davrida bemorlarning xususiyatlari va omillarini kuzatishi muhimdir.

References:

1. Susca M., Copotoiu M., Popoviciu H., Szoke Z., Bajka B., Benedek I., Benedek T. Quality of life after coronary revascularization in patients with acute myocardial infarction. *Journal of Interdisciplinary Medicine*. 2016;1(1):51-54. <https://doi.org/10.1515/jim-2016-0011>
2. Uchmanowicz I., Lisiak M., Wleklik M., Gurowiec P., Katuzna-Oleksy M. The relationship between frailty syndrome and quality of life in older patients following acute coronary syndrome. *Clin Interv Aging*. 2019;14:805-816. PMID: 31190767; PMCID: PMC6511650. <https://doi.org/10.2147/cia.s204121>
3. Гиляров М.Ю., Желтоухова М.О., Константинова Е.В., Мукси-нова М.Д., Мурадова Л.Ш., Нестеров А.П., Удовиченко А.Е. Особенности лечения острого коронарного синдрома у пожилых: опыт Городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова. *Рациональная фармакотерапия в кардиологии*. 2017;13(2):164-170. [Gilyarov M.Yu., Zheltoukhova M.O.,
4. Каратаева О.В., Панова Е.И., Цыпленкова Н.С., Морозова Е.П. Влияние ожирения на качество жизни у мужчин трудоспособного возраста с артериальной гипертензией. *Архивъ внутренней медицины*. 2015;(1):41-45.